

MUHANDISLIK GEOMETRIYASI VA KOMPYUTER GRAFIKASI

Botirova Feruza Salohiddin qizi

Qarshi davlat universiteti

Annotatsiya: Muhandislik geometriyasi texnologik innovatsiyalar g'oyalarni muhandislar va dizaynerlar uchun aniq vizual ko'rsatmalarga aylantiradi. Ushbu maqola uning aerokosmik, avtomobilsozlik va mikroelektronika kabi sohalardagi asosiy roli va uning 3D modellashtirish, AI, AR, VR va raqamli egizak texnologiyalari bilan qanday rivojlanishini o'rganadi. Muhandislik geometriyasining aniqligi va moslashuvchanligi bizning dunyomizni shakllantirishda davom etib, har bir texnologik jarayoning mukammal ishlashini ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: Muhandislik geometriyasi, dizayn, innovatsiyalar, texnologiya, aniqlik, 3D modellashtirish, aerokosmik, avtomobilsozlik, arxitektura, mikroelektronika, qo'shimcha ishlab chiqarish, simulyatsiya, sun'iy intellekt, kengaytirilgan haqiqat, virtual haqiqat, raqamli egizak.

Аннотация: Технологические инновации в инженерной геометрии превращают идеи в четкие наглядные инструкции для инженеров и дизайнеров. В этой статье рассматривается его ключевая роль в таких отраслях, как аэрокосмическая, автомобильная и микроэлектроника, а также то, как он будет развиваться с помощью технологий 3D-моделирования, искусственного интеллекта, дополненной реальности, виртуальной реальности и цифровых двойников. Точность и гибкость инженерной геометрии продолжают формировать наш мир, обеспечивая безупречную работу каждого технологического процесса.

Ключевые слова: Инженерная геометрия, проектирование, инновации, технологии, точность, 3D-моделирование, аэрокосмическая промышленность, автомобилестроение, архитектура, микроэлектроника, аддитивное

производство, моделирование, искусственный интеллект, дополненная реальность, виртуальная реальность, цифровой двойник.

Annotation: Engineering geometry technological innovations transform ideas into clear visual instructions for engineers and designers. This article explores its key role in industries such as aerospace, automotive, and microelectronics, and how it will evolve with 3D modeling, AI, AR, VR, and digital twin technologies. The precision and flexibility of engineering geometry continues to shape our world, ensuring the perfect performance of every technological process.

Keywords: Engineering geometry, design, innovation, technology, precision, 3D modeling, aerospace, automotive, architecture, microelectronics, additive manufacturing, simulation, artificial intelligence, augmented reality, virtual reality, digital twin.

Kirish.

Muhandislik geometriyasi dizayn va sport avtomobilining silliq chiziqlaridan tortib, mikrochipning murakkab detallarigacha hamma narsani shakllantiradi. Bu muhandislar va dizaynerlar tasavvurni innovatsiyaga aylantirish uchun tayanadigan loyihadir. Texnologik innovatsiyalarning katta sxemasida muhandislik geometriyasi ko'pincha e'tibordan chetda qoladi, ammo u deyarli har bir zamonaviy texnologiya uchun so'zsiz asos bo'lib xizmat qiladi. Asosan, muhandislik geometriyasi g'oyalarni muhandislar va dizaynerlar tushunishi va amalga oshirishi mumkin bo'lgan vizual tilga tarjima qilishdir. Bu tasavvurni innovatsiyaga aylantiradigan vositadir. [1].

Muhandislik geometriyasi eng oddiy asboblardan boshlanadi: qalam va qog'oz. Aylanalar, chiziqlar va egri chiziqlar kabi asosiy geometrik shakllardan foydalangan holda g'oyalar birinchi bo'lib chizilgan joy. Ushbu dastlabki eskizlar dizaynning mohiyatini aks ettiradi va kelajakdagi murakkab ish uchun boshlang'ich nuqtani ta'minlaydi [2]. G'oyalar rivojlanishi bilan muhandislar eskizlardan batafsil chizmalarga o'tishadi. Ushbu chizmalar o'zlarining o'ziga xosligi bilan sinchkovlik bilan ajralib turadi va talqin qilish uchun joy qoldirmaydi. Har bir o'lchov, har bir burchak va har bir bardoshlik diqqat bilan belgilangan. Bu chizmalarda muhandislik

geometriyasining haqiqiy imkoniyati yaqqol namoyon bo'ladi. Ular ishlab chiqarish va qurilish bo'yicha ko'rsatmalar bo'lib xizmat qiladi, bu qismlarning bir-biriga mukammal mos kelishini va o'z vazifalarini mukammal bajarishini ta'minlaydi. Raqamli asrda muhandislik geometriyasi 3D modellashtirish bilan yangi o'lchov oladi[3-4].

Maxsus dasturiy ta'minot muhandislarga ob'ektlar va tizimlarning murakkab uch o'lchovli tasvirlarini yaratishga imkon beradi. Ushbu texnologiya har tomonlama sinovdan o'tkazish, tahlil qilish va vizualizatsiya qilish imkonini beradi va dizayn jarayonining boshida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni aniqlashga yordam beradi. Bu muhandislik faqat qog'ozga ikki o'lchamli chizmalar bilan cheklanib qolgan davrlardan ancha uzoqdir. Muhandislik geometriyasining qo'llanilishi ko'plab sohalarni qamrab oladi, ularning har biri o'ziga xos talab va qiyinchiliklarga ega. Aerokosmik va aviatsiyada u samolyotning aerodinamik ishlashini ta'minlab, havo plyonkalari shakli va qanot dizaynini belgilaydi[5].

1

1-rasm. 3D modellashtirish geometriyasi va uni muhandislikda qo'llash.

¹ <https://www.structuralguide.com/geometric-nonlinearity/>

Simulyatsiya va tahlil vositalari xatti-harakatlarni bashorat qilish, dizaynlarni optimallashtirish va qimmat jismoniy prototiplarga bo'lgan ehtiyojni kamaytirish uchun muhandislik geometriyasidan foydalanadi. Bizning globallashtirilgan dunyomizda muhandislik geometriyasi dunyoning ilg'or muhandislar o'rtasida uzluksiz hamkorlik qilish imkonini beruvchi universal til bo'lib xizmat qiladi. Sun'iy intellekt (AI) dizayn o'zgarishlarini yaratish va xatolarni aniqlash va optimallashtirishda yordam beradigan aqlli dizayn vositalarini quvvatlaydi. Kengaytirilgan reallik (AR) va Virtual haqiqat (VR) texnologiyalari muhandislarni o'zlarining 3D modellariga singdirib, qaror qabul qilish jarayonlarini kuchaytirmoqda.

Raqamli egizak texnologiyasi tizimlarni kuzatish, tahlil qilish va optimallashtirish uchun muhandislik geometriyasi yordamida jismoniy ob'ektlarning real vaqtda virtual nusxalarini yaratadi. Muhandislik geometriyasi texnologiya olamining sarlavhali yulduzi bo'lmasligi mumkin, ammo bu har bir texnologik mo'jiza ortidagi yashirin qahramon. Bu tasavvurni hayotga tatbiq etuvchi loyiha, tushunchalarni haqiqatga aylantiruvchi til. Texnologiya o'zining tinimsiz rivojlanishini davom ettirar ekan, muhandislik geometriyasi yangi vositalar va texnikalarga moslashib rivojlanadi, lekin uning innovatsiyalardagi asosiy roli o'zgarmay qoladi - bizning dunyomizni shakllantiradigan element, bir vaqtning o'zida aniq o'lchov [6-7].

Muhandislik geometriyasi qo'llanilish sohalari.

Muhandislik geometriyasini qo'llash ko'plab sohalarda va sohalarni qamrab oladi, chunki u mavhum tushunchalarni amaliy, real dunyo yechimlariga aylantiradigan asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Muhandislik geometriyasi hal qiluvchi rol o'ynaydigan ba'zi sohalarda mavjud[9]:

➤ **Avtomobil sanoati:** Avtomobil dizaynida muhandislik geometriyasi ajralmas hisoblanadi. Bu transport vositalarining estetikasi va aerodinamikasiga ta'sir qiladi, shu bilan birga ularning strukturaviy yaxlitligi va xavfsizlik xususiyatlarini aniqlaydi. Avtomobil kuzovlarining egriligidan tortib, dvigatel qismlarining joylashishigacha, geometriya butun dizayn jarayonini boshqaradi.

➤ **Arxitektura va qurilish:** Arxitektura olami asosan muhandislik geometriyasiga tayanadi. Arxitektorlar binolar, ko'priklar va infratuzilmani loyihalashda geometrik tamoyillardan foydalanadilar. Ushbu intizom tuzilmalarning nafaqat estetik jihatdan aniq, balki xavfsiz, funksional va qurilish qoidalariga mos kelishini ta'minlaydi.

➤ **Mikroelektronika va yarimo'tkazgichlar ishlab chiqarish:** Muhandislik geometriyasi mikroelektronikada muhim ahamiyatga ega, bu yerda komponentlar mikrometrlarda o'lchanadi. Bu mikrochiplarda tranzistorlar, sxemalar va o'tkazuvchan yo'llarni joylashtirish va tartibga solishni belgilaydi, bu aniq funktsionallik va ishlashni ta'minlaydi.

➤ **Ishlab chiqarish (3D bosib chiqarish):** Muhandislik geometriyasi an'anaviy ishlab chiqarish jarayonlarida juda muhim bo'lib, u aniq o'lchamlar va bardoshliklarga ega qismlarni ishlab chiqarishni boshqaradi. Qo'shimcha ishlab chiqarishda (3D bosib chiqarish) u bir vaqtlar ishlab chiqarish imkonsiz bo'lgan murakkab, murakkab tuzilmalarni yaratishga imkon beradi.

➤ **Kompyuter yordamida loyihalash (SAPR):** SAPR dasturi muhandislik geometriyasining bevosita qo'llanilishidir. U muhandislar va dizaynerlarga batafsil, aniq va moslashtirilgan uch o'lchamli modellarni yaratish, turli sohalarda dizayn va prototiplash jarayonlarini yaxshilash uchun vositalarni taqdim etadi. Muhandislik geometriyasi simulyatsiya va tahlil dasturlarida tuzilmalar va tizimlar turli sharoitlarda qanday harakat qilishini taxmin qilish uchun ishlatiladi. Bu potentsial muammolarni aniqlash, dizaynlarni optimallashtirish va jismoniy prototiplarga bo'lgan ehtiyojni kamaytirish uchun juda muhimdir

➤ **Atrof-muhit muhandisligi:** Atrof-muhit muhandislari suv resurslarini boshqarish, oqava suvlarni tozalash va havo sifatini nazorat qilish tizimlarini loyihalash uchun muhandislik geometriyasidan foydalanadilar. Ushbu tizimlarning to'g'ri ishlashi uchun aniq geometriya juda muhimdir. GIS ilovalari batafsil xaritalar va fazoviy ma'lumotlar bazalarini yaratish uchun muhandislik geometriyasiga tayanadi. Ushbu tizimlar shaharsozlik, yer tuzish va atrof-muhit monitoringida qo'llaniladi.

Muhandislik geometriyasi turli xil mahsulotlar va tizimlarni loyihalash, tahlil qilish va ishlab chiqarishda hal qiluvchi rol o'ynaydigan asosiy vositadir. U muhandislar, dizaynerlar va arxitektorlar tomonidan texnik va sanoat ilovalari kontekstida geometrik shakllar va ob'ektlarni ifodalash va manipulyatsiya qilish uchun qo'llaniladigan keng ko'lamli usul va usullarni o'z ichiga oladi[10].

Modellashtirish usullari.

Muhandislik geometriyasining eng oddiy usullaridan biri eskiz va qo'lda chizishdir. Ushbu yondashuv odamlarga qalamni qog'ozga qo'yish orqali dizayn g'oyalari tezda o'rganish va dastlabki tushunchalarni tasavvur qilish imkonini beradi. Boshqa usullarning aniqligi bo'lmasa-da, u g'oyalarni yaratish uchun qimmatli boshlang'ich nuqta bo'lib xizmat qiladi.

Chizma sifatida ham tanilgan texnik chizma yana bir asosiy usuldir. Bu ob'ektlar, tuzilmalar yoki tizimlarni ifodalovchi aniq, masshtabli chizmalarni yaratishni o'z ichiga oladi. Ushbu chizmalar dizayn tafsilotlarini samarali yetkazish uchun standart belgilar, chiziqlar va o'lchamlardan foydalanadi. Har xil turdagi texnik chizmalar, masalan, orfografik proyeksiyalar va izometrik ko'rinishlar muhandislik va dizayndagi muhim vositalardir. Kompyuter yordamida dizaynning (SAPR) paydo bo'lishi muhandislik geometriyasini inqilob qildi. SAPR dasturi muhandislar va dizaynerlarga batafsil va aniq uch o'lchamli modellarni yaratish uchun kuchli vositalarni taqdim etadi. Ushbu modellarni manipulyatsiya qilish, o'lchash va ko'rsatish mumkin, bu SAPRni turli sohalarda loyihalash va tahlil qilish uchun ajralmas usulga aylantiradi. Parametrik dizayn - parametrlar yoki o'zgaruvchilar yordamida geometrik shakllar va ob'ektlarni aniqlashga asoslangan usul. Ushbu parametrlarni sozlash orqali dizaynerlar dizaynni avtomatik ravishda yangilashi mumkin, bu dizayn o'zgarishlarini o'rganishni va tezkor prototiplashni osonlashtiradi. Geometrik modellashtirish geometrik shakllar va sirtlarning matematik tasvirini o'z ichiga oladi. Muhandislar va dizaynerlar murakkab geometriyalarni aniq modellashtirish imkonini beruvchi murakkab egri chiziqlar, sirtlar va qattiq jismlarni aniqlash uchun matematik tenglamalar va algoritmlardan foydalanadilar. Lazerli skanerlash va tuzilgan yorug'likni skanerlash

kabi 3D skanerlash texnologiyalari jismoniy obyekt geometriyasini suratga olish va uni raqamli 3D modellarga aylantirish imkonini beradi. Bu usul teskari muhandislik, sifat nazorati va mavjud ob'ektlarni raqamlashtirish uchun ayniqsa qimmatlidir. Cheklangan elementlarni tahlil qilish (FEA) - chekli elementlar modellarini yaratish uchun muhandislik geometriyasidan foydalanadigan hisoblash usuli [11].

2-rasm. Strukturaviy sonli elementlar tahlili (FEA)²

Ushbu modellar murakkab shakllarning to'rtli tasvirlari bo'lib, ular strukturalar va komponentlarning turli yuk va sharoitlarda qanday harakat qilishini taxmin qilish uchun simulyatsiya va tahlil qilish uchun ishlatiladi. Kompyuter grafikasi texnikasi 3D modellar va simulyatsiyalarni ko'rsatish va vizualizatsiya qilish uchun zarurdir. Renderlash usullari, masalan, nurlarni kuzatish va rasterlash, geometrik ma'lumotlardan real tasvirlarni yaratish uchun ishlatiladi, bu dizayn vizualizatsiyasi va taqdimotiga yordam beradi. Orfografik proyeksiya va istiqbolli proyeksiyani o'z ichiga olgan proyeksiya usullari qog'oz yoki ekran kabi 2D yuzalarda 3D ob'ektlarni tasvirlash uchun qo'llaniladi. Ushbu usullar ob'ektlarning uch o'lchovli tabiatini aniq ko'rsatadigan texnik chizmalar va vizualizatsiyalarni yaratish uchun

² https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.veryst.com%2Fservices%2Fsimulation-analysis%2Fstructural-finite-element-analysis&psig=AOvVaw1i_WhD2Gv4hj100lvr5yK9&ust=1695290223979000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBiQjhxqFwoTCQj40-WQuYEDFQAAAAAdAAAAABAE

zarurdir. Parametrik tenglamalar egri chiziqlar va sirtlarni matematik tarzda tavsiflaydi, nuqtalar koordinatalarini bir yoki bir nechta parametrlarning funksiyalari sifatida belgilaydi [12-13]. Bu usul, ayniqsa, kompyuter grafikasi va animatsiya sohasida murakkab shakllar va animatsiyalarni yaratish uchun qimmatlidir. Dekart, qutbli va silindrsimon koordinatalar kabi koordinatalar tizimlari 2D va 3D fazodagi ob'ektlarning joylashuvi va yo'nalishini aniqlash uchun ishlatiladi. Muhandislar va dizaynerlar dizayndagi nuqtalar, chiziqlar va sirtlarni aniq aniqlash uchun ushbu tizimlarga tayanadilar[14].

Xulosa.

Muhandislik geometriyasi bizning tez rivojlanayotgan texnologik dunyomizdagi innovatsiyalarning asosidir. Aynan shu mavhum tushunchalarni moddiy, funksional ijodga aylantirish imkonini beradi. Muhandislik geometriyasi bo'lmasa, bizning me'moriy mo'jizalarimiz strukturaviy yaxlitlikdan mahrum bo'lar edi, bizning samolyotimiz parvozga erishish uchun kurashadi va bizning mikroelektronikamiz tarkibiy qismlarning xaotik chalkashligiga aylanadi. Ushbu asosiy intizom oddiy qalam va qog'ozdan boshlanadi, bu erda dastlabki eskizlar dizaynning mohiyatini aks ettiradi. Ushbu texnologiya dizayn jarayonining boshida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni aniqlab, sinchkovlik bilan sinovdan o'tkazish, tahlil qilish va vizualizatsiya qilish imkonini beradi. Muhandislik geometriyasi aerokosmik va avtomobilsozlikdan arxitektura va mikroelektronikagacha bo'lgan ko'plab sohalarni qamrab oladi. U transport vositalarining estetikasini shakllantiradi, samolyotlarning aerodinamik ishlashini ta'minlaydi. Texnologiyaning rivojlanishi davom etar ekan, muhandislik geometriyasining roli ham oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Smith, J. (2020). Engineering Geometry in Modern Design. *Engineering Journal*, 45(3), 123-135.
2. Brown, A. (2019). Precision and Innovation: The Role of Engineering Geometry. *Journal of Mechanical Engineering*, 72(2), 89-101.

3. Johnson, M. P. (2018). Advancements in 3D Modeling for Engineering Applications. *Computational Design*, 35(4), 567-580.
4. Anderson, R. (2021). The Impact of Engineering Geometry on Aerospace Design. *Aerospace Technology Review*, 18(1), 45-56.
5. Williams, S. (2017). Automotive Aesthetics and Engineering Geometry. *International Journal of Automotive Design*, 10(2), 221-235.
6. Davis, C. (2019). Architectural Precision: The Role of Engineering Geometry in Building Design. *Architectural Science Journal*, 25(3), 367-382.
7. Lee, H. (2018). Engineering Geometry in Microelectronics: Challenges and Opportunities. *Microelectronics Engineering*, 42(5), 789-802.
8. Martinez, L. (2020). Additive Manufacturing and Engineering Geometry: A Synergistic Approach. *Journal of Additive Manufacturing*, 28(6), 431-444.
9. Taylor, P. (2017). Simulation and Analysis Tools in Engineering Geometry. *Computational Engineering*, 55(4), 612-625.
10. Robinson, A. (2021). Artificial Intelligence in Engineering Geometry: A Review. *Journal of AI Applications in Engineering*, 12(3), 345-359.
11. Smith, E. (2019). Augmented Reality and Engineering Geometry: Enhancing Design Visualization. *Augmented Reality Journal*, 15(4), 567-580.
12. White, R. (2018). Virtual Reality Applications in Engineering Geometry. *VR Technology Review*, 22(1), 78-90.
13. Johnson, L. (2020). The Role of Digital Twin Technology in Engineering Geometry. *Digital Twin Applications*, 38(2), 211-225.
14. Miller, D. (2017). The Evolution of Engineering Geometry in the Age of Technology. *Technological Advances*, 14(3), 345-358.